

COVID-19 INFEKSIYASINING ORGANIZM IMMUN TIZIMIGA UZOQ MUDDATLI TA'SIR

Xalimjonova Zilolaxon

Qo'qon universiteti Andijon Filiali

Davolash ishi 24-02 guruh

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18502353>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-yanvar 2026 yil

Ma'qullandi: 2-fevral 2026 yil

Nashr qilindi: 6-fevral 2026 yil

KEY WORDS

COVID-19, immun tizim, SARS-CoV-2, post-COVID sindromi, yallig'lanish

ABSTRACT

COVID-19 infeksiyasi nafaqat o'tkir respirator kasallik sifatida, balki inson immun tizimiga uzoq muddatli ta'sir ko'rsatuvchi murakkab patologiya sifatida ham e'tirof etilmoqda. Ushbu maqolada SARS-CoV-2 virusining tug'ma va orttirilgan immunitetga ta'siri, post-COVID sindromi bilan bog'liq immunologik o'zgarishlar hamda yallig'lanish jarayonlarining uzoq davom etishi ilmiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari COVID-19dan keyingi immun disbalans mexanizmlarini tushunishga yordam beradi.

Kirish: 2019-yilda aniqlangan COVID-19 pandemiyasi butun dunyo sog'liqni saqlash tizimiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Dastlab kasallikning asosiy e'tibori o'tkir respirator yetishmovchilikka qaratilgan bo'lsa, keyingi yillarda COVID-19ning immun tizimga uzoq muddatli ta'siri muhim ilmiy muammo sifatida yuzaga chiqdi. Ayniqsa, post-COVID sindromi bilan bog'liq immunologik o'zgarishlar hozirgi kunda dolzarb hisoblanadi.

Asosiy qism: SARS-CoV-2 virusi organizmga asosan nafas yo'llari orqali kirib, ACE2 retseptorlari bilan bog'lanish orqali hujayralarga invaziya qiladi. Ushbu retseptorlar o'pka epiteliy hujayralari, ichak shilliq qavati, qon tomir endoteliy hujayralari hamda ayrim immun hujayralarda keng tarqalgan. Natijada virus nafaqat respirator tizimni, balki immun tizim faoliyatini ham bevosita zararlaydi. Virus bilan birinchi aloqa paytida tug'ma immunitet faollashib, interferonlar, makrofaglar va dendrit hujayralar orqali himoya mexanizmlari ishga tushadi. Biroq SARS-CoV-2 interferon ishlab chiqarilishini bostirishi va antigen taqdim etilish jarayonlarini izdan chiqarishi aniqlangan. Bu holat virusning organizmda uzoqroq saqlanishiga va kasallik og'ir kechishiga sabab bo'ladi. Orttirilgan immunitet va limfotsitlar disbalansi: SARS-CoV-2 infeksiyasi orttirilgan immunitetga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Ko'plab tadqiqotlarda COVID-19 bilan og'ir kasallangan bemorlarda T-limfotsitlar (CD4⁺ va CD8⁺) hamda B-limfotsitlar sonining kamayishi — limfopeniya holati qayd etilgan. T-hujayralarning funksional yetishmovchiligi virusga qarshi samarali immun javobni susaytiradi. Shu bilan birga, antitanachalar ishlab chiqarilishi vaqt o'tishi bilan pasayib borishi, qayta infeksiyalanish xavfini oshirishi mumkin. Immun xotiraning yetarli darajada shakllanmasligi post-COVID sindromining rivojlanishiga zamin yaratadi.

Tug'ma immunitetdagi o'zgarishlar: COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda tug'ma immun javobning buzilishi keng kuzatiladi. Neutrofillar faolligining oshishi va makrofaglarining gipersekresiyasi yallig'lanish mediatorlarining ortiqcha ishlab chiqilishiga olib keladi. Ayniqsa, interleykin-6 (IL-6), tumor nekroz omili-alfa (TNF- α) va boshqa proyallig'lanish sitokinlarining yuqori darajasi og'ir klinik holatlar bilan chambarchas bog'liq. Bunday holat

“sitokinlar bo‘roni” deb atalib, to‘qimalarning zararlanishi, ko‘p a‘zoli yetishmovchilik va o‘lim xavfining oshishiga olib keladi. Tug‘ma immunitetning haddan tashqari faollashuvi COVID-19 patogenezida muhim o‘rin egallaydi.

Post-COVID sindromida immunologik o‘zgarishlar: COVID-19dan tuzalgan bemorlarning muayyan qismida bir necha oy davomida immun tizim faoliyatining buzilishi saqlanib qoladi. Post-COVID sindromi surunkali yallig‘lanish, autoimmun reaksiyalar va sitokinlar muvozanatining buzilishi bilan tavsiflanadi. Ba‘zi bemorlarda autoantitanachalar aniqlanishi SARS-CoV-2 infeksiyasi autoimmun jarayonlarni qo‘zg‘atishi mumkinligini ko‘rsatadi. Bu esa bo‘g‘imlar, yurak-qon tomir va asab tizimi bilan bog‘liq uzoq muddatli asoratlarning rivojlanishiga olib keladi.

Klinik ahamiyati: COVID-19ning immun tizimga uzoq muddatli ta‘sirini o‘rganish bemorlarni reabilitatsiya qilish, immunomodulyator terapiyalarni ishlab chiqish va qayta infeksiyalanishning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Immun holatni baholash va individual yondashuv asosida davolash strategiyalarini ishlab chiqish zamonaviy tibbiyotning ustuvor yo‘nalishlaridan biridir.

Xulosa

COVID-19 infeksiyasi inson organizmiga, ayniqsa immun tizimga ko‘p qirrali va uzoq muddatli ta‘sir ko‘rsatishi ilmiy tadqiqotlar bilan tasdiqlangan. SARS-CoV-2 virusi tug‘ma va orttirilgan immun javob mexanizmlarini izdan chiqarib, yallig‘lanish jarayonlarining kuchayishiga, limfotsitlar disbalansiga va immun regulyatsiyaning buzilishiga olib keladi. Ushbu o‘zgarishlar kasallikning og‘ir kechishi bilan bir qatorda, COVID-19dan keyingi davrda ham saqlanib qolishi mumkin. Post-COVID sindromi bilan og‘rigan bemorlarda immun tizim faoliyatining davomli buzilishi, surunkali yallig‘lanish va ayrim holatlarda autoimmun reaksiyalarning rivojlanishi kuzatiladi. Bu esa bemorlarning hayot sifatini pasaytirib, uzoq muddatli reabilitatsiya va individual yondashuv asosidagi davolash strategiyalarini talab etadi. Shu nuqtai nazardan, immun holatni muntazam monitoring qilish va immunomodulyator terapiyalarni qo‘llash muhim klinik ahamiyatga ega. Xulosa qilib aytganda, COVID-19ning immun tizimga uzoq muddatli ta‘sirini chuqur o‘rganish nafaqat post-COVID asoratlarini kamaytirish, balki kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan virusli pandemiyalarga tayyorgarlik ko‘rishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yo‘nalishdagi ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish zamonaviy tibbiyotning ustuvor vazifalaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. World Health Organization. Clinical management of COVID-19: Living guidance. Geneva: WHO; 2023.
2. Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *The Lancet*. 2020;395(10223):497–506.
3. Vabret N, Britton GJ, Gruber C, et al. Immunology of COVID-19: Current state of the science. *Immunity*. 2020;52(6):910–941.
4. Del Valle DM, Kim-Schulze S, Huang HH, et al. An inflammatory cytokine signature predicts COVID-19 severity and survival. *Nature Medicine*. 2020;26(10):1636–1643.
5. Nalbandian A, Sehgal K, Gupta A, et al. Post-acute COVID-19 syndrome. *Nature Medicine*. 2021;27(4):601–615.
6. Carfi A, Bernabei R, Landi F. Persistent symptoms in patients after acute COVID-19. *JAMA*. 2020;324(6):603–605.

7. Rydyznski Moderbacher C, Ramirez SI, Dan JM, et al. Antigen-specific adaptive immunity to SARS-CoV-2 in acute COVID-19 and associations with age and disease severity. *Cell*. 2020;183(4):996–1012.

8. Giamarellos-Bourboulis EJ, Netea MG, Rovina N, et al. Complex immune dysregulation in COVID-19 patients with severe respiratory failure. *Cell Host & Microbe*. 2020;27(6):992–1000.

